

Publ ID: 1217957239-8

УДК 908+902+904 (477.54)

ББК 63.3+63.4+63.5 (4Укр-4Хар-2)

ПОСЕЛЕНИЯ АНТОВ НА ЗМИЕВЩИНЕ

Анты, носители пеньковской археологической культуры, предпочитали селиться около водоёмов, на первых террасах, на возвышениях в затоках рек, на высоких мысах правых берегов, узких террасах возле основания правых берегов. Большая часть поселений пеньковской культуры размещалась на низких местах около водоёмов, возле лёгких для обработки почв.

В пеньковской культуре 5–7 поселений образуют территориальные группы, «гнёзда», расположенные на расстоянии нескольких километров друг от друга. На Северском Донце «гнёзда» образовывались 5–9 поселениями, с расстоянием между ними 2–3 км. Расстояние же между гнёздами составляло 7–8 км [1]. Площадь таких поселений 2–3 га (в бассейне Северского Донца – от 0,5 до 2 га), одновременно на них функционировало не более 10 жилищ расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Рядом с жилищами – хозяйственные постройки, наземные строения и ямы. На отдельных поселениях хозяйственные ямы расположены и вместе с другими сооружениями хозяйственного назначения образуют хозяйственный комплекс, который, вероятно, принадлежал всем жителям села [2]. На селище Сухая Гомольша четыре полуземлянки располагались по линии незамкнутого кольца, перед которым практически в одной линии были вытянуты восемь хозяйственных ям. На поселении Соколово группа из девяти ям-погребов была отдалена от двух полуземлянок на расстояние 30 – 35 м [3].

На сегодняшний день на территории исторической Змиевщины известны следующие поселения пеньковской культуры: Соколово, Нижний Бишкин I и Нижний Бишкин II, Введенка (Чугуевский район), Верхний Бишкин (Первомайский район), Занки, Таранцево (урочище возле с. Тимченки), Горбанщина (урочище возле с. Тимченки), Сухая Гомольша, Задонецкое, раннеславянское поселение у хутора Довгали (возле с. Лиман). Возможно, пеньковские поселения располагались также в Змиеве и с. Мохнач.

Относительно тонкий культурный слой на этих поселениях говорит о кратковременности их существования. Например, поселение у села Тимченки (урочище Таранцево) существовало в пределах второй половины VII – начале VIII вв. [4]. Селища Введенка, Соколово и Сухая Гомольша относятся к концу VII–VIII вв., т. е. представляют собой памятники типа Сахновки [5].

Одно из пеньковских селищ было открыто у посёлка Донец, возле станции Занки в 1970 году С. И. Воловиком, который произвёл на нём небольшие разведочные работы [6]. В «Справочнике по археологии Украины», од-

нако, сообщается, что данное селище было открыто 1972 году В. Е. Радзиевской [7]. В 1976 году раскопки данного памятника начал отряд Скифо-Славянской археологической экспедиции Харьковского государственного университета под руководством А. Г. Дьяченко. Это поселение занимает песчаную дюну в урочище Якубино. Во время раскопок были выявлены жилые и хозяйственные сооружения. Раскопки данного селища с перерывами продолжались до 1989 года.

Рис. 1. Памятники пеньковской культуры на Змиевщине

1 – Таранцево (с. Тимченки); 2 – Горбанщина (с. Тимченки); 3 – Соколово; 4 – Введенка; 5 – Мохнач; 6 – Мохначанский грунтовой могильник; 7 – Задонецкое; 8 – Сухая Гомольша; 9 – Нижний Бишкин I; 10 – Нижний Бишкин II; 11 – Верхний Бишкин; 12 – Занки (пос. Донец); 13 – Черкасский Бишкин.

Поселение пеньковцев в урочище Таранцево, возле села Тимченки исследовалось в 1978–1980 гг. археологической экспедицией Харьковского государственного университета под руководством С. И. Берестнева. Так же, как и предыдущее, это поселение расположено на песчаной дюне, в пойме левого берега реки Мжи [8].

Пеньковская керамика зафиксирована также на многослойном поселении в урочище Горбанщина неподалёку от села Тимченки. Памятник расположен на песчаном возвышении в затоке левого берега реки Мжа, на расстоянии 1,1 км на юг от села. На поселении исследована площадь 535 кв. м. Рядом с культурными остатками эпохи бронзы найдены фрагменты керамики пеньковской культуры. Они залегали в слое чёрного гумусированного песка мощностью 0,55–0,70 м, перекрытого сверху светло-серым наносным песком толщиной 0,10–0,15 м и подстеленного белым материковым песком. Найденная керамика состоит из фрагментов лепных горшков и дисков-сковородок. Они изготовлены из шамотированного глиняного теста. Горшки, судя по профилю верхней части, подразделяются на круглобокие и биконические. Сковородки имеют плавно или резко отогнутые бортики. Здесь же найден железный однолезвийный нож периода раннего средневековья [9].

В 1953 году ещё одно поселение пеньковской культуры было обнаружено Б. А. Шрамко недалеко от села Задонецкое. Его существование относится к периоду VI–VIII вв. н. э. Расположено оно на пойменной террасе правого берега Северского Донца, напротив села, возле моста на дороге в Змиев. Занимает селище песчаную возвышенность в пойме, которая распаивалась уже в момент открытия поселения. Раскопки проводились археологами Харьковского госуниверситета под руководством Б. А. Шрамко в 1955 и 1969–1970 гг. [10].

Аналогичное селище, имеющее отложения раннеславянской культуры, обнаружено в селе Лиман, возле хутора Довгали. Площадь его 200×190 м. К юго-востоку от села Нижний Бишкин расположено такое же селище. Здесь археологические разведки проводились Ю. В. Буйновым и В. К. Михеевым в 1976 году [11]. В дальнейшем пеньковское селище возле Нижнего Бишкина раскапывалось под руководством М. В. Любичева [12].

Поселение, относящееся к раннеславянской культуре, обнаружено Ю. В. Буйновым в 1976 году в селе Черкасский Бишкин, которое расположено в 1 километре к югу от села на склоне боровой террасы [13].

В 1977 году на многослойном поселении возле с. Сухая Гомольша, где ранее уже были открыты объекты салтовской культуры, Средневековой экспедицией Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького проводились раскопки пеньковского поселения. Руководили раскопками В. К. Михеев и О. М. Приходнюк. Культурный слой данного поселения составлял 0,8 – 0,9 м. Здесь были исследованы четыре жилища и одиннадцать хозяйственных ям пеньковской культуры. На поселении найдены пеньковская и салтовская

керамика (горшки, сковородки), пряслица, различные бусины, точильный брусок, проколки [14].

Вполне допустимо, что на протяжении совсем незначительного времени пеньковское поселение существовало на территории Мохначанского городища. Во время археологических раскопок, проводившихся на рубеже XX–XXI вв. здесь были выявлены одиночные осколки лепной керамики пеньковской культуры третьей четверти I-го тыс. н. э. Г. Е. Свистун и Ю. Г. Чендев сообщают, что «...до прихода салтовцев, на городище проживали представители пеньковской культуры...» [15]. Неподалёку отсюда находится также грунтовой могильник пеньковской культуры [16]. Однако, как пишет В. В. Колода: «ни одного раза нам не удавалось выявить пеньковский культурный горизонт или комплекс или синхронный этим древностям слой грунта» [17].

Селище Введенка занимает небольшое возвышение на мысе, образованном правым берегом реки Уды и впадающим в неё ручьём в урочище Зелёный Лог в 700 м выше по течению от одноимённого посёлка Введенка (Чугуевский район Харьковской области). В этом месте высокая надпойменная терраса отступает от русла реки на 100–130 м. Введенка представляет собой многослойное поселение, имеющее размеры 60×30 м. На данном памятнике исследовано 142 кв. м. Здесь, в частности, найдены: раннесредневековая «надворная» печь-каменка, часть амфоры с ручками и горлом, биконическое пряслице, многочисленные фрагменты керамики, кусок железного шлака и др. [18]

Поселение Соколово I занимает пологий склон первой надпойменной террасы правого берега р. Мжа в урочище Лымаривка. С севера и запада поселение ограничено поймами безымянного ручья и реки. Большая часть селища распахана, задернована только часть его площади, прилегающая к реке и ручью. Площадь трёх раскопов на селище составляет соответственно 140, 33, 129 кв. м. Здесь на площади раскопа I исследованы два жилища. На площади раскопа II изучено 9 хозяйственных ям с прямыми стенками и ровным дном. В одном из жилищ найдены фрагменты груболепных горшков, глиняных сковородок с бортиком, точильный камень, кости животных и биконическое пряслице с орнаментом в виде треугольников из точек [19].

Вполне возможно, что пеньковское поселение существовало также на территории современного Змиева. Наши предположения основываются на следующих фактах. В 1928 году в Змиеве, в урочище Провалье А. С. Федоровским были собраны фрагменты черняховской керамики (320 – 420 гг. н. э.) [20]. Во времена роменской культуры (сер. VIII – сер. XI вв.) на территории современного города Змиева также существовало славянское поселение [21]. Нет оснований считать, что в период сер. V–VII вв. славянское население региона не имело возможности основать здесь поселение. Поэтому следует ожидать, что дальнейшие археологические исследования города подтвердят наше предположение.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Любичев М. В. Населення території північно-східної України в римський час (I–VII ст. н. е.): Навчально-методичний посібник. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2003. С. 25.
2. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. К.: Либідь, 1992. С. 315.
3. Любичев М. В. Населення території ... С. 26.
4. Берестнев С. И., Любичев М. В. Новые данные о памятниках пеньковской культуры в бассейнах Северского Донца и Ворсклы // Археология Славянского Юго-Востока. 1991. С. 36.
5. Любичев М. В. Памятники типа Сахновки на Северском Донце // Вісник харківського університету. 2002. № 566: Історія. Вип. 34. С. 18. Изначально поселение Сухая Гомольша датировалось исследователями VI–VII вв. См.: Міхеєв В. К., Приходнюк О. М. Пеньківське поселення на Сіверському Дінці // Археологія. 1986. №54. С. 81.
6. Міхеєв В. К., Приходнюк О. М. Пеньківське поселення на Сіверському Дінці // Археологія. 1986. № 54. С. 26.
7. Шрамко Б. А., Міхеєв В. К., Грубник-Буйнова Л. П. Справочник по археологии Украины: Харьковская область. К.: Наукова думка, 1977. С. 74.
8. Берестнев С. И., Любичев М. В. Новые данные ... С. 33.
9. Любичев М. В. Нові пам'ятки пеньківської культури у верхній течії Сіверського Дінця // Археологічний літопис Лівобережної України. 2001. Ч. 2. С. 113.
10. Шрамко Б. А., Міхеєв В. К., Грубник-Буйнова Л. П. Справочник ... С. 74.
11. Там же. С. 76–78.
12. Любичев М. В., Міхеєв В. к. Отчёт об исследовании поселения Нижний Бишкин I в 1992 г. Х, 1993 // Архив МАЭСУ ХНУ; Любичев М. В. Отчёт об исследовании поселения Нижний Бишкин II в 1993 г. Х, 1994 // Архив МАЭСУ ХНУ.
13. Шрамко Б. А., Міхеєв В. К., Грубник-Буйнова Л. П. Справочник ... С. 80–81.
14. Міхеєв В. К., Приходнюк О. М. Пеньківське поселення ... С. 75–78.
15. Свистун Г. Е., Чендев Ю. Г. Восточный участок обороны Мохначанского городища и его природное окружение в древности // Археология лесостепного Левобережья Украины. 2000. №2 / 2003. №1. С. 132.
16. Любичев М. В. Населення території ... С. 30.
17. Колода В. В. Створення оборонних споруд Мохначанського городища та динаміка заселення його округи // Археологія. 2007. №2. С. 12.
18. Любичев М. В. Памятники типа Сахновки ... С. 15.
19. Там же. С. 16.
20. Історія міст і сіл УРСР: В 26 т./ За ред. П. Т. Тронька. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН УРСР, 1967. – Т. 21: Харківська область. С. 450.
21. Колода В. В. Слов'яно-хозарські відносини крізь призму нових археологічних даних з басейну Сіверського Дінця // Археологічний літопис Лівобережної України. 2005. №1–2. С. 74.

Ссылка на эту статью:

Коловрат Ю. А. Поселения антов на Змиевщине // История Змиевского края. Змиев. 05.08.2008. URL: <https://colovrat.at.ua/publ/1-1-0-8>

© Ю. А. Коловрат, август 2008 г.